

Guía Zenodo

Tabla de contenidos

¿Qué es Zenodo?

¿Para qué sirve y qué se puede compartir?

Conceptos clave

¿Qué cargamos a Zenodo MetaDocencia?

Antes de publicar

Cómo hacer una carga, paso a paso

Cómo solicitar publicar en la comunidad de MetaDocencia

Recursos relacionados

Anexo 1: Integración con GitHub

Anexo 2: Cargas del equipo interno de MetaDocencia

Anexo 3: Cómo citar nuestras publicaciones de Zenodo

Anexo 4: Qué hacer si hay errores o falta completar algo

Sobre el desarrollo de este documento

¿Qué es Zenodo?

[Zenodo](#) es un repositorio multidisciplinar de acceso abierto desarrollado originalmente por el CERN en el marco del programa [OpenAIRE](#). Su nombre proviene de Zenódoto, primer bibliotecario de la Antigua Biblioteca de Alejandría y figura asociada al uso temprano de metadatos.

En la práctica, Zenodo permite publicar y preservar recursos digitales muy diversos (publicaciones, datos, presentaciones, software, videos) y asignarles un identificador persistente que los hace citables y rastreables a lo largo del tiempo.

En MetaDocencia usamos Zenodo para compartir abiertamente lo que producimos y para acompañar a otras personas y organizaciones que quieran hacer lo mismo.

¿Para qué sirve y qué se puede compartir?

Zenodo facilita varias cosas a la vez:

- Cumplir con objetivos del acceso abierto.
- Compartir resultados de investigación, materiales educativos y documentación de proyectos en distintos formatos.
- Actualizar el contenido de un documento, manteniendo un registro de las distintas versiones publicadas.
- Dar y recibir crédito por aportes colectivos, así como individuales gracias a la integración con ORCID.
- Reutilizar libremente lo que otras personas comparten bajo licencias abiertas.
- Observar métricas de uso de cada publicación.

Algunos tipos de contenido que se pueden cargar son: publicación, póster, presentación, set de datos, imagen, video, audio, software y lección, entre otros.

Conceptos clave

DOI

El DOI (en inglés, *Digital Object Identifier*) es un tipo de identificador persistente (PID, *Persistent Identifier*). A diferencia de una dirección web común, un DOI no cambia si se reorganiza el sitio, lo que permite citar de manera estable cualquier contenido digital.

Zenodo asigna un DOI a cada publicación. En verdad, genera dos DOI relacionados: uno para la versión específica que estamos publicando y otro para "todas las versiones" de ese registro, que siempre dirige a la versión más reciente. Para citar nuestras publicaciones recomendamos usar el DOI "de todas las versiones".

Comunidades

Zenodo admite la organización de los artículos en comunidades. Una comunidad agrupa publicaciones bajo una identidad común y permite que el equipo curador revise lo que se sube. Una misma publicación puede pertenecer a más de una comunidad.

Algunas comunidades de referencia: [MetaDocencia](#), [OLS](#), [The Turing Way](#), [NASA TOPS](#) (archivada).

Metadatos

Los metadatos son los datos descriptivos que acompañan a un archivo y permiten que otras personas lo encuentren, lo entiendan y lo citen. Cuanto mejor carguemos los metadatos, más útil y descubrible se volverá una publicación.

Los metadatos más importantes en Zenodo son: título, fecha, autoría y afiliación, descripción, licencia, palabras clave, financiamiento, identificadores alternativos, trabajos relacionados y, cuando corresponda, datos de conferencia. La autoría debe incluir el [ORCID](#) correspondiente. [ORCID](#) es un identificador único para personas que investigan y producen contenidos académicos.

Versionado

Toda publicación admite nuevas versiones. Como mencionamos más arriba, el DOI principal de la publicación no cambia pero cada versión recibe su propio DOI y queda registrada en el historial. Esta función es clave para corregir errores y para reflejar la evolución de un documento o de un conjunto de datos sin perder lo anterior.

¿Qué cargamos a Zenodo MetaDocencia?

Clasificación por contenido de documentos que se cargan a Zenodo

- Notas de [blog](#):
 - Internas de MetaDocencia
 - **Web:** [ejemplo noticia NASA TOPS](#)
 - **DOI Zenodo:** <https://doi.org/10.5281/zenodo.8221058>
 - Externas con participación de MetaDocencia
 - **Web:** [Ejemplo post cw23](#)
 - **DOI Zenodo:** <https://doi.org/10.5281/zenodo.8184163>
- Documentos de trabajo
 - **Documento ejemplo:** [hoja de ruta de taller](#)
 - **DOI Zenodo:** <https://zenodo.org/record/7390559>
- Presentaciones usadas en eventos, charlas, conferencias
 - **Documento ejemplo:** [keynote csv, conf](#)
 - **DOI Zenodo:** <https://zenodo.org/record/7845474>
- Pedidos y reportes a financiadores
 - **Documento ejemplo:** [MetaDocencia Proposal for CZI](#)

- **DOI Zenodo:** <https://zenodo.org/records/7386373>
- Otros documentos públicos.
 - **Documento ejemplo:** convocatoria laboral
 - **DOI Zenodo:** <https://zenodo.org/record/7387039>

Antes de publicar

1. **Crear una cuenta en Zenodo.** Recomendamos iniciar sesión con [ORCID](#) o con [GitHub](#) para vincular cuentas desde el inicio.
2. **Vincular tu ORCID.** Si todavía no tienes una cuenta creada, consulta el [Instructivo ORCID de MetaDocencia](#).
3. **Tener listo el archivo a subir.**
4. **Definir la licencia.** En MetaDocencia trabajamos con Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0). Puedes utilizar ésta u otras licencias similares para indicar qué permisos otorgas para reutilizar el material, entre ellas, las licencias especificadas en la página de [Creative Commons](#). Para software, lo habitual es una licencia abierta como MIT o Apache 2.0.

Cómo hacer una carga, paso a paso

Paso 1. Revisar que la publicación no exista

Entra a <https://zenodo.org> y usa el buscador para confirmar que el contenido no se publicó antes. Si ya existe una versión previa, suele ser más adecuado agregar una nueva versión a esa entrada que crear una nueva.

Paso 2. Iniciar una nueva carga

Desde *My dashboard*, selecciona **New upload**.

Si quieres que la publicación quede asociada a una comunidad, usa **Select a community** y busca el nombre de la comunidad correspondiente (por ejemplo, "MetaDocencia").

Paso 3. Reservar el DOI

Dentro del bloque *Basic information*, en la sección *Digital Object Identifier*, indica que todavía no tienes un DOI y elige **Reserve DOI**. Reservarlo de antemano nos permite incluirlo dentro del propio archivo (por ejemplo, en la cita sugerida) antes de publicar.

Paso 4. Cargar archivos

En la sección *Files*, selecciona **Upload files** y agrega uno o más archivos.

Recomendaciones:

- Usar nombres de archivo claros y sin caracteres especiales.
- Para archivos PDF, recomendamos que tengan estructura accesible (encabezados, texto seleccionable, texto alternativo en imágenes).
- Si el archivo se actualiza con frecuencia, considera si conviene una nueva versión o un nuevo registro.

Paso 5. Completar los metadatos

Es importante completar los metadatos: son lo que hace que la publicación se encuentre, se cite y se entienda fuera de su contexto original.

Información básica

- **Resource type.** Tipo de recurso: publicación, presentación, dataset, software, video, lección, etc. Si elegís "Publication" o "Other", indica el subtipo (por ejemplo, *Blog post*, *Report*, *Working paper*).
- **Title.** Título completo de la publicación. Sin punto final.
- **Publication date.** Fecha de publicación. Si reservaste el DOI antes, Zenodo la propone por defecto y se puede ajustar.
- **Description.** Resumen breve que presente la publicación a quien la encuentre por primera vez. Para notas de blog, suele funcionar un fragmento representativo de los primeros párrafos.

Autoría (Creators)

Para cada persona autora:

- Nombre y apellido.
- ORCID (si lo tiene). Al cargarlo, Zenodo completa automáticamente nombre y afiliación.
- Afiliación institucional. Conviene escribir el nombre completo de la organización y, cuando sea posible, elegir la opción que sugiere Zenodo (que la vincula a su identificador ROR).
- Rol (opcional): *Author, Editor, Data curator, etc.*

Buena práctica: si la publicación tiene varias personas autoras, confirmarles con ellas sus datos de afiliación y ORCID antes de publicar.

Contribuyentes (Contributors)

Personas que aportaron al trabajo sin ser autoras principales (por ejemplo, personas editoras o traductoras). Se cargan con la misma estructura que *Creators* y permiten indicar el rol.

Palabras clave (Keywords)

Una palabra o frase por campo, sin amontonar varias en una sola línea.

Recomendaciones:

- Entre tres y cinco palabras clave por publicación.
- Si el contenido está en español, sumar también las versiones en otros idiomas (al menos en inglés) puede mejorar la visibilidad internacional.
- Evitar palabras demasiado generales.
- Respetar tildes, signos de puntuación y la ortografía en general.

Ejemplos frecuentes en publicaciones de MetaDocencia: ciencia abierta, *open science*, acceso abierto, *open access*, comunidad, *community building*, gobernanza, colaboración, *collaboration*, código abierto, *open source*, datos abiertos, *open data*, accesibilidad, *accessibility*.

Licencia

Indica la licencia bajo la cual liberas la publicación. Para textos y materiales educativos de MetaDocencia: **CC BY 4.0**. Para software, alguna licencia de software abierto, como MIT.

Financiamiento (Funding)

Zenodo permite asociar la publicación a *grants* específicos. Usa el buscador integrado: escribe el nombre del financiador (por ejemplo, *Chan Zuckerberg Initiative, NASA, Wellcome Trust*) y selecciona el *grant* correspondiente.

Si el subsidio no aparece en la base oficial, se puede cargar con la opción **Add custom**.

Cargar el financiamiento correctamente es importante para rendir reportes a quienes financian y para visibilizar la red de apoyo detrás de cada proyecto.

Identificadores alternativos (Alternate identifiers)

Si la publicación también está disponible en otro sistema (por ejemplo, otra URL, una web institucional, un ISBN o un identificador interno), se puede indicar acá eligiendo el esquema correspondiente (URL, DOI, ISBN, *Handle*, etc.).

Trabajos relacionados (Related works)

Permite vincular esta publicación con otras a las que se relaciona por temática, ámbito de publicación, autoría, etc. Para cada vínculo se puede indicar:

- **Relation.** Tipo de relación: *Is part of, Has part, Is supplement to, Is new version of, Is previous version of, Cites, Is cited by, Is documented by*, entre otras.
- **Identifier.** DOI, URL u otro identificador del trabajo relacionado.
- **Scheme.** Sistema de identificación (DOI, URL, *Handle*, ISBN, etc.)
- **Resource type.** Tipo del trabajo vinculado.

Algunos casos típicos: vincular una presentación con la grabación del evento, vincular un dataset con el artículo que lo analiza, vincular una traducción con su versión original.

Datos de conferencia (Conference)

Si la publicación es una presentación, póster o ponencia de un evento, completar en esta sección:

- **Title.** Nombre completo de la conferencia.
- **Acronym.** Sigla del evento, si la tuviera.
- **Place.** Ciudad y país donde se realizara el evento.
- **Dates.** Fechas del evento (por ejemplo, *21-22 November 2025*).
- **Session y Part.** Sesión y parte dentro del evento (opcional).
- **Website.** URL del sitio oficial.

Idioma y otros campos opcionales

Cargar el idioma principal del contenido y, cuando corresponda, información adicional como editores, *publisher* o notas.

Paso 6. Revisión final

Antes de publicar, guarda como borrador (**Save draft**) y usá **Preview** para revisar cómo se va a ver la publicación. Todo lo que publicamos y modificamos queda registrado en Zenodo.

Paso 7. Publicar

Una vez revisada la entrada, ya se puede publicar. Si elegiste subir a una comunidad, Zenodo enviará la solicitud al equipo curador y la publicación quedará visible una vez aceptada.

Cómo solicitar publicar en la comunidad de MetaDocencia

Cualquier cuenta de Zenodo puede solicitar que una publicación forme parte de una comunidad. Para hacerlo en la comunidad de MetaDocencia:

1. Al crear o editar la publicación, usa **Select a community** y elige **MetaDocencia**.

2. Completa los metadatos siguiendo las recomendaciones de la sección anterior.
3. Una vez revisada la entrada, selecciona **Submit for review**. En la ventana emergente, marca:
 - *The "MetaDocencia" curators will have access to view and edit upload's metadata and files.*
 - *If your upload is accepted by the community curators, it will be immediately published. Before that, you will still be able to modify metadata and files of this upload.*
4. Confirma con **Submit record for review**.
5. Escríbenos a comunidad@metadocencia.org para avisarnos. El equipo curador va a revisar la solicitud y aceptarla, sugerir ajustes o, en casos puntuales, rechazarla.

Criterios generales que consideramos: que el contenido se alinee con la misión de MetaDocencia, que los metadatos estén completos y que la licencia sea compatible con el acceso abierto.

Recursos relacionados

- [Comunidad de MetaDocencia en Zenodo](#)
- [Video: ¿Qué es Zenodo y cómo usarlo?](#)
- [Video: Integración Zenodo + GitHub](#)
- [Instructivo ORCID de MetaDocencia](#)
- [Cómo hacer una carga en Zenodo \(documentación oficial\)](#)
- [Integración con GitHub \(documentación oficial\)](#)
- [Edición de registros publicados](#)

Anexo 1: Integración con GitHub

Zenodo puede archivar automáticamente las *releases* de los repositorios de GitHub y asignarles un DOI. Es la forma estándar de hacer citable cualquier proyecto de código.

En síntesis, el flujo es:

1. Iniciar sesión en Zenodo con la cuenta de GitHub o vincular ambas cuentas desde *Settings* → *GitHub*.
2. Activar el repositorio que se quiere archivar.
3. Crear una *release* en GitHub. Zenodo la detecta, archiva los archivos del repositorio en ese momento y genera un DOI para esa versión y otro DOI general para todas las versiones.
4. Si se necesita, editar los metadatos del registro en Zenodo, igual que con cualquier otra carga.

Puedes ver el paso a paso en este video que preparamos desde MetaDocencia: [Integración Zenodo + GitHub](#).

Documentación oficial: [GitHub integration en Zenodo](#).

Anexo 2: Cargas del equipo interno de MetaDocencia

Esta sección detalla el flujo interno del equipo de MetaDocencia y complementa la guía pública. Para el equipo interno, además del paso a paso anterior, vamos a usar la Tabla Zenodo - OGrants para coordinar revisiones, registrar DOI y reportar publicaciones.

Paso 1: Revisar que la entrada no ha sido previamente publicada

Entrar a <https://zenodo.org/> y utilizar el buscador para chequear que la entrada no se ha publicado previamente.

Paso 2: Completar campos azules de la Tabla de Zenodo

Abrir la Tabla Zenodo y agregar una fila nueva. Completar los campos con título azul:

- **B. Nombre de la publicación.** Tal como queremos que aparezca en Zenodo.
- **C. Autores.** Nombres separados por coma. Entre paréntesis, ORCID y afiliación cuando corresponda. Si hace falta, escribirles a las personas autoras para confirmar datos.
- **D. Descripción.** Párrafo breve de presentación. En notas de blog, suele funcionar un fragmento representativo de los primeros párrafos.
- **E. Enlace.** Link a la versión editable del documento.
- **F. Palabras clave** (opcional). Tres a cinco palabras, una por campo, en español y, cuando suma, también en inglés.
- **G. Tarjeta de Trello.** Enlace a la tarjeta del proyecto.
- **H. Traducción.** Indicar SÍ o NO. Las traducciones se publican en una entrada paralela con su propio DOI, una vez publicada la versión original.
- **I. Type.** Tipo de documento (*Publication / Other* para blogposts, documentos de trabajo y cursos; *Presentation* para presentaciones de eventos).
- **J. Colección** (opcional). Cuando subimos varios documentos relacionados o varias versiones de un mismo archivo, podemos agruparlos en una colección. Indicar el número de fila de los datos de la colección.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Estado	Nombre de	Autores	Descripción	Insumo/s (PDF)	Palabras clave	Type	Colección
127	Publicado	Elaboración co	Emmanuel I;	Documentos rel	https://docs.google	Gobernanza, OLS, C	Publication / Other	127
128	Publicado				https://docs.google			127
129	Publicado				https://docs.google			127
130	Publicado				https://docs.google			127
131	Publicado				https://docs.google			127
132	Publicado				https://docs.google			127
133	Publicado				https://docs.google			127
134	Publicado	Explorando NA	Melissa Blar	En 2024 MetaDr	https://docs.google	Ciencia Abierta, On	Publication / Other	

- **K. Relacionados** (opcional). Elegir el tipo de relación con otra publicación.
- **L. DOI relacionados** (opcional). DOI de la publicación relacionada.
- **A. Estado.** Una vez completos los demás campos, elegir **A publicar** o **Revisión** según corresponda.

Paso 3. Acceder a Zenodo y reservar DOI

1. Iniciar sesión en <https://zenodo.org>.
2. Desde *My dashboard*, seleccionar **New upload**.
3. Usar **Select a community** y elegir **MetaDocencia**.

4. En *Basic information* → *Digital Object Identifier*, indicar que no hay un DOI previo y elegir **Reserve DOI**.

Paso 4. Incluir el DOI en la Tabla Zenodo

Sin cerrar la pestaña de Zenodo, copiar el DOI reservado y completar las columnas rojas de la Tabla:

- N. DOI versión. Pegar el DOI tal como aparece en Zenodo (por ejemplo, *10.5281/zenodo.10790642*).
- M. DOI. Pegar el DOI y restarle uno al último carácter (en el ejemplo, queda *10.5281/zenodo.10790641*). Este es el DOI "general" que apunta siempre a la última versión y es el que usamos para citar.

Versions

Version v1 10.5281/zenodo.10790642	Mar 6, 2024
---------------------------------------	-------------

Cite all versions? You can cite all versions by using the DOI [10.5281/zenodo.10790641](https://doi.org/10.5281/zenodo.10790641). This DOI represents all versions, and will always resolve to the latest one. [Read more](#).

- O. URL Publicación. Reemplazar las N en <https://doi.org/10.5281/zenodo.NNNNNNNN> por los ocho caracteres finales del DOI de la columna M.

Paso 5. Actualizar el DOI en las citas sugeridas

Ir a cada documento que se va a cargar y actualizar el DOI dentro de la cita sugerida (al pie del documento, al final del blogpost, en la primera o última diapositiva, etc.).

Paso 6. Cargar los documentos y completar metadatos

Volver a la pestaña de Zenodo y cargar los archivos en la sección **Files**. Para PDF, revisar accesibilidad antes de subir.

Completar todos los metadatos en Zenodo, según la información cargada en la Tabla Zenodo.

Paso 7. Revisión final

Guardar como borrador (**Save draft**) y previsualizar con **Preview**. Recordatorio: todo lo que publicamos queda registrado.

Paso 8. Enviar a revisión

Elegir **Submit for review**. En la ventana emergente, marcar las casillas que aparecen y confirmar con **Submit record for review**.

The image shows a 'Submit for review' dialog box with a close button (X) in the top right corner. The title is 'Submit for review'. Below the title is a warning box with a triangle icon and the text: 'Before requesting review, please read and check the following:'. There are two checked checkboxes: 'The 'MetaDocencia' curators will have access to view and edit your upload's metadata and files.' and 'If your upload is accepted by the community curators, it will be immediately published. Before that, you will still be able to modify metadata and files of this upload.'. Below the checkboxes is a text input field labeled 'Message to curators (optional)'. At the bottom left is a 'Cancel' button, and at the bottom right is a blue 'Submit record for review' button. A faint notification 'you have published your upload' is visible at the bottom left of the background.

Paso 9. Actualizar estado y avisar

En la Tabla Zenodo, marcar la fila como **Listo** y dejar un comentario etiquetando a alguna de las personas curadoras responsables de aceptar publicaciones en la comunidad.

Anexo 3: Cómo citar nuestras publicaciones de Zenodo

En cada publicación web y en cada documento cargado a Zenodo, incluimos una inscripción con la **cita bibliográfica** sugerida para quienes quieran referenciar nuestros aportes según la licencia CC by 4.0.

Publicaciones en nuestra web

Al final del documento [Copiar y editar] Plantilla para blog post , se encuentra el modelo de la sugerencia que hacemos para incluir la cita a una nota de este tipo.

Mención para notas en español ([Ejemplo nota “Explorando NASA-TOPS en comunidad: código abierto”](#)):

“¿Te gustó esta publicación? Puedes reutilizarla libremente bajo licencia CC by 4.0, solo tienes que citarla.

Esta es la cita que te recomendamos usar para referenciarla:

Nombre Apellido, Nombre Apellido. (AÑO). Nombre de la publicación. Zenodo.
https://doi.org/10.5281/zenodo.NNNNNNNN.”

Mención para notas en inglés ([Ejemplo nota “Contributing to the discussion on the decolonization of health research”](#)):

“Did you like this post? You can reuse it freely under CC by 4.0 license. Make sure to cite it!

Here is the citation we recommend you use:

Nombre Apellido, Nombre Apellido. (AÑO). Nombre de la publicación en inglés.
Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.NNNNNNNN.”

Documentación

En las distintas plantillas para la elaboración de nuestra documentación se encuentran disponibles los modelos de las sugerencias que hacemos para incluir las citas a cada documento.

Mención para documentos en español ([Ejemplo nota “Explorando NASA-TOPS en comunidad: código abierto”](#)):

“¿Te gustó esta publicación? Puedes reutilizarla libremente bajo licencia CC by 4.0, solo tienes que citarla.

Esta es la cita que te recomendamos usar para referenciarla:

Nombre Apellido, Nombre Apellido. (AÑO). Nombre de la publicación. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.NNNNNNNN>."

Presentaciones

Para presentaciones sugerimos incluir en la primera o última slide el DOI de la presentación en Zenodo junto a la aclaración "Cita sugerida" / "Suggested citation" ([Ejemplo presentación "Responsible research & decolonisation from a Latin American perspective"](#)).

Si pretendemos otorgarle más protagonismo a la sugerencia para citar nuestra presentación, también podemos incluir el enlace en el resto de las slides.

Summer School on Decolonising Global Health

Responsible research & decolonisation from a Latin American perspective

March 25th, 2 pm (CET)

<http://tiny.cc/SummerSchool2024>

Suggested citation:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10854850>

Laura Ascenzi
Speaker

Jesica Formoso
Speaker

Karina Formoso
Speaker

Laura Ación
Speaker

@metadocencia(@floss.social)

Ejemplo de uso de mención para slide de apertura de presentación

Anexo 4: Qué hacer si hay errores o falta completar algo

Editar metadatos

Los metadatos (título, autoría, descripción, palabras clave, financiamiento, etc.) se pueden modificar en cualquier momento. Para hacerlo:

1. Iniciar sesión con la cuenta que creó el registro.
2. Abrir la publicación y usar el botón **Edit** en la esquina superior derecha.
3. Hacer los cambios y volver a publicar con **Publish**.

Modificar archivos

Los archivos que tenían un DOI también se pueden modificar, pero solo durante los **30 días** posteriores a la publicación. Pasado ese plazo, para cambiar archivos se debe generar una nueva versión del registro.

Cuándo crear una nueva versión

Recomendamos crear una nueva versión cuando:

- Se actualiza el contenido de manera significativa (correcciones de fondo, datos nuevos, capítulos agregados).
- Se quiere conservar el historial del cambio.

Cada versión nueva recibe su propio DOI y queda enlazada al DOI general del registro.

Si necesitamos que un contenido erróneo no quede público, podemos **restringir** la visibilidad de los archivos de una versión anterior desde la sección *Visibility*.

Entradas duplicadas

Por otro lado, si por alguna razón se generaron entradas duplicadas, en la entrada que ya no está vigente debemos generar una nueva versión actualizando los siguiente campos:

- En la sección “Visibility”, seleccionar la opción “Restricted”.
- Cargar un nuevo archivo, incluyendo en la carátula un texto similar al siguiente, con el DOI correspondiente a la publicación activa:

“Esta publicación ya no está vigente y ha sido reemplazada por <https://doi.org/10.5281/zenodo.NNNNNNNN>”.

Ejemplo de archivo con la aclaración correspondiente

- Completar la descripción con el mismo texto.
- En la sección “Creators”, quitar autores y autoras e incluir solamente a “MetaDocencia Team”.
- Quitar palabras claves.
- En la sección “Alternate identifiers” indicar el DOI de la publicación activa en el campo “Identifier” y seleccionar la opción “URL” en el campo “Scheme”.

Alternate identifiers ▼

Alternate identifiers

Identifier *	Scheme *
<input type="text" value="https://doi.org/10.5281/zenodo.10028136"/>	<input style="border: none; border-bottom: 1px solid #ccc;" type="text" value="URL"/> ▼ ✕

+ Add identifier

Sobre el desarrollo de este documento

Esta publicación fue posible gracias a un subsidio de Chan Zuckerberg Initiative (DOI: [10.5281/zenodo.7386372](https://doi.org/10.5281/zenodo.7386372)), los subsidios de la NASA 80NSSC23K0854 (DOI: [10.5281/zenodo.8430889](https://doi.org/10.5281/zenodo.8430889)), 80NSSC23K0857 (DOI: [10.5281/zenodo.8250978](https://doi.org/10.5281/zenodo.8250978)) y 80NSSC23K0861 (DOI: [10.5281/zenodo.8212072](https://doi.org/10.5281/zenodo.8212072)) y el grant DAF2021-239366 y DOI de subsidio <https://doi.org/10.37921/522107izqogv> de la Chan Zuckerberg Initiative DAF, un fondo aconsejado por la Silicon Valley Community Foundation (DOI de financiador 10.13039/100014989) y el subsidio "Open Cloud Collaborative Project for Latin America and Africa (the Catalyst Project)" del mismo financiador (DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8431422>).

¿Te gustó esta publicación? Puedes reutilizarla libremente bajo licencia CC by 4.0, solo tienes que citarla.

Esta es la cita que te recomendamos usar para referenciarla: Irene Vazano, Julián Buede, María Cristina Nanton, Laura Ascenzi, Nicolás Palopoli, Laura Ación (2026). "Zenodo: instructivo". Zenodo. <https://zenodo.org/records/10494495>